

УДК 004.934

DOI 10.5281/zenodo.15408041

Научная статья

ВОПРОСЫ ПОЛУЧЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО СОДЕРЖАНИЯ

ISSUES OF OBTAINING AND USING QUANTITATIVE AND QUALITATIVE CHARACTERISTICS THAT ENSURE THE EXTRACTION OF INFORMATION CONTENT

БАЛАКИРЕВ НИКОЛАЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ,

*кандидат технических наук, доцент,
Московский авиационный институт.*

УМРЮХИН ЕВГЕНИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ,

Московский авиационный институт.

BALAKIREV NIKOLAY EVGENIEVICH,

*Candidate of technical sciences, Associate Professor,
Moscow Aviation Institute.*

UMRIUKHIN EVGENIY ALEKSEEVICH,

Moscow Aviation Institute.

В рамках данной статьи рассматриваются вопросы получения и использования количественных и качественных характеристик, описывающих поток данных относительно волновых явлений и обеспечивающих возможность извлечения информационного содержания. Описана основная идея анализа данных в звуковом потоке. Выделены и охарактеризованы основные этапы обработки данных для формирования совокупного фрагмента. Рассмотрены подходы к формированию наборов диапазонов параметров. Приведено описание процесса формирования массива параметров и приведены перспективы их дальнейшего использования по назначению информационного содержания.

This article discusses the issues of obtaining and using quantitative and qualitative characteristics that describe the flow of data on wave phenomena and enable the extraction of information content. The basic idea of analyzing data in an audio stream is described. The main stages of data processing for the formation of an aggregate fragment are highlighted and characterized. Approaches to the formation of sets of parameter ranges are considered. The process of forming an array of parameters is described and the prospects for their further use for the intended purpose of the information content are presented.

Ключевые слова: волновые процессы, информационное содержание, структура, характерные точки, ПРИМИТИВ и УНИПРИМ, качественные и количественные характеристики, параметры, система отношений, фиксированного и совокупные фрагменты, классы подобия.

Key words: wave processes, information content, structure, characteristic points, PRIMITIVE and UNIPRIM, qualitative and quantitative characteristics, parameters, system of relations, fixed and aggregate fragments, similarity classes.

Введение.

Один и тот же источник посылает физические колебания, связанные со звуком, и в одном случае эти колебания доходят до субъекта, и он на основе каких-то характерных элементов распознает содержание, которое фиксируется у него в форме образа. В другом случае, эти колебания снимаются через равные промежутки времени и записываются в виде «звуковой дорожки» в количественном представлении. Воспроизводя записанное, субъект распознает одно и то же содержание. Имея поток значений амплитуды и то, как выглядит осциллограмма, можно сопоставить звучание отдельных участков с тем фрагментом значений, который соответствует этому участку. Естественным становится вопрос, как обеспечить такое назначение информационного содержания.

Основная проблема при таком сопоставлении связана с неоднозначностью представления данных при интерпретации одного и того же информационного содержания. Если использовать описания в виде функции, то одно и то же содержание будет представлено, как пример, разными рядами Фурье [1]. Рассмотрение потока данных с качественной стороны позволяет отразить обобщенную форму потока данных и таким образом сравнивать разные по значению, но одинаковые по топологии участки потока данных. Для этого на основе системы отношений потребовалось структурировать поток данных на основе формализованной системы отношений [2; 3]. Это позволило посмотреть на весь поток как бы сверху с большой высоты. Стало возможным осмысленно разбить поток на отдельные участки со своим информационным содержанием.

Основная идея анализа данных в звуковом потоке.

При рассмотрении вопросов обработки данных волновых процессов, в частности, звука, требуется сопоставить количественную сторону информации на определенном участке потока с тем содержанием, которое соответствует тому или иному фрагменту. Безусловно, такое сопоставление должно производиться субъектом, который прослушивая звуковой файл, присваивает с учетом осознания определенное содержание определенным участкам звуковой «дорожки». Такое связывание информации с тем, что вызывает определенный содержательный образ у субъекта, мы на уровне понятий будем называть информационным содержанием. В рамках любого распознавания всегда перед субъектом стоит вопрос – «А какую информацию несёт наблюдаемый поток данных, представляемый в разных формах и что из него можно извлечь?» [4].

Производя визуальный анализ осциллограммы любого (звукового) потока, можно заметить, что основополагающей для информационного содержания, сокрытого в волне, является форма волнового явления, а не только количественные характеристики, такие как частота, значение амплитуд, зафиксированных через равные промежутки времени (отсчеты). Основу восприятия информационного содержания, как это ни странно, определяет только определенная проекция формы волны или конфигурации, которая может быть представлена множеством подобных реализаций (громко, обычно, тихо), различающихся только по количественным параметрам. Изменчивость «картины» количественных значений и подобие одинаковых форм удалось представить в виде исходных паттернов объективных структур (моделей), как своеобразный алфавит описания потока данных. Последовательность такого алфавитного представления в купе с количественными значениями позволили в каком-то смысле «разметить» поток данных и отразить его основные детали строения и поведения в виде характеристик. Выделение, как ручное, так и автоматическое, определенных участков через обобщение существенных качественных и количественных характеристик, дали возможность осмысленно связать, возникающий звуковой образ с той информацией (это не все данные), которая присутствует в потоке данных. Подобным образом выбранный участок, для которого будет определено информационное содержание, будет именоваться, как совокупный фрагмент [5].

В связи с этим, важным этапом анализа волновой информации является рассмотрение её как конфигурации волнового процесса, которая моделируется в нашем случае структурой. Такой анализ стал возможным благодаря рассмотрению структур полно связанных характерных элементов (в нашем случае характерных точек) через призму системы отношений, которая объективно отражает подобные конфигурации взаимоувязанных между собой объектов, при определенном абстрагировании от количественных значений. Структура сохраняет свою форму при изменении значений в определенных количественных рамках совокупности включаемых объектов (в нашем случае характерных точек), пока такие изменения не нарушат содержание, заключенное в форме такой структуры [6]. В качестве исходных структур описания волнового процесса (на практике мы опираемся прежде всего на звуковую волну), были выбраны два паттерна УНИПРИМ и ПРИМИТИВ, которые выступают в качестве исходного алфавита такого описания.

Таким образом, представление конфигурации в виде структуры даёт возможность характеризовать её в виде множества как количественных, так и качественных характеристик. Определенное их сочетание должно соответствовать определенному, предварительно назначаемому, информационному содержанию, которое определяется распознающим субъектом. Нахождение такого соответствия открывает возможность последующего автоматического нахождения такого информационного содержания по совокупности «близких» характеристик, которые будут зафиксированы как параметры в пределах «разброса» их значений. Существенным этапом подбора и анализа большого объема таких характеристик является их накопление, систематизация и нахождение методов их сопоставления с содержанием.

Основные этапы обработки данных для формирования совокупного фрагмента.

Но прежде всего, для проведения анализа волны, назначения, а в последующем извлечения её информационного содержания, необходимо выполнить ряд преобразований, кратко представленных ниже.

1. Выделить характерные элементы (в последующем *характерные точки*) в общем потоке значений амплитуд.
2. Основываясь на системе отношений характерных точек в потоке значений амплитуд волнового процесса, представить модель качественной конфигурации в виде последовательности структур (Примитивов и УНИПРИМов), которые отражают сущность того или иного участка волнового процесса.
3. Разбить полученную на предыдущем шаге последовательность структур на фиксированные участки, в нашем случае фиксированные фрагменты, и получить для каждого из них максимально полное описание в виде множества количественных и качественных характеристик.
4. Объединить полученные фиксированные фрагменты в совокупные фрагменты, основываясь на информационном содержании, назначаемым распознающим субъектом.

Рассмотрим каждый из этапов чуть подробнее. Первым шагом устанавливаются отношения между точками входного потока, результатом данного действия является представление входного потока как набора характерных точек и количества отсчётов между ними. Такое преобразование позволяет выделить основные реперные точки, служащие для создания модельного представления потока в виде последовательности структур. Следующим шагом является получение структур, которые отражают конфигурацию определенного участка в виде 41 разновидности УНИПРИМов. При этом относительно каждой из структур создается описатель, отражающий дополнительные количественные и качественные особенности, фиксируемые как *характеристики*. Таким образом, после получения структур, формируется набор характеристик для каждого фиксированного фрагмента. Фиксированные фрагменты характеризуются через УНИПРИМы, а их последовательность связана через перекрытие соседних структур. Основная часть состоит из четырёх попарных минимальных и максималь-

ных характерных точек, а к ним примыкает еще одна пара, которая одновременно является концом первого УНИПРИМа и началом второго УНИПРИМа. Таким образом, на качественном уровне последовательность УНИПРИМов представляет из себя цепочку взаимосвязанных структур [7]. Такой выбор длины фиксируемого участка обусловлен минимальностью и достаточностью для его «объемной» характеристики с помощью набора характеристик. Реализация разметки «внахлест» предыдущего и последующего фрагмента позволяет учитывать взаимоувязанный характер изменения волны на любом участке и не допускать разрыва информационных цепочек. Характеристики, получаемые для фрагментов, реализуемых через фиксацию их на качественном уровне в виде одной структуры УНПРИМ, максимально полно описывают поведение волны на участке, который может содержать переменное количество характерных точек (от 6 до 10) и соответствовать еще большему количеству потерянных значений амплитуд. Количество фиксируемых отсчетов между включенными характерными точками соответствует числу потерянных амплитуд. Всего в настоящее время выделено двадцать характеристик, четыре из которых относятся к качественным, то есть, описывают конфигурацию [8].

Следующим шагом является процедура объединения фиксированных фрагментов, которые формируют совокупные фрагменты. Они образуются как составленные из подряд идущих фиксированных фрагментов на основании совпадения значений их характеристик с диапазоном установленных параметров, которые представляют из себя уже основание для присвоения конкретного информационного содержания, указываемого субъектом.

Реализован алгоритм, в котором один из вариантов получения совокупных фрагментов основывается на параметрах, которые учитывают характеристики разброса амплитуд (от минимума до максимума) в разных пределах на различных участках звукового потока. Понятно, что если такой разброс в минимальных пределах, то участок, скорее всего, связан с «тишиной» или паузой между словами или слогами. Такой фрагмент мы называем фрагментом с минимальным информационным содержанием.

Рис. 1. Совокупная фрагментация микрофрагментов фонемы «О»

Такие совокупные фрагменты, объединяемые по разбросу амплитуд и обозначаемые как калибры, содержат описатель обобщенного набора качественных и количественных характеристик, получаемых из совокупности входящих фиксированных фрагментов. Это позволяет интегрально производить анализ на основании такого обобщенного описателя характеристик и сформировать диапазон параметров, которые определяют их и подобные им совокупные фрагменты, как соответствующие такому информационному содержанию.

Имеется возможность на визуальной картинке осциллограммы выделить интересующие фрагменты и объявить их как совокупные фрагменты, как это показано на рис. 1.

После получения характеристик для совокупных фрагментов и, сформировав набор параметров, можно эмпирически назначить им информационное содержание. В дальнейшем, на основании подобранных параметров, процедуру нахождения таких же фрагментов, подобных конкретному содержанию участков, можно реализовать в виде программы. Таким образом, будет распознаваться соответствие параметров и характеристик, общей меткой которых будет назначенное информационное содержание такого участка потока амплитуд.

Подходы к формированию наборов диапазонов параметров.

Подходы к формированию наборов диапазонов параметров для определения совокупного фрагмента на основе качественных и количественных характеристик для назначения ему информационного содержания, в ходе эксперимента имеют целью подобрать такой набор параметров, который бы подходил для адекватного назначения такого содержания подобным совокупным фрагментам в автоматическом режиме.

Такая возможность обеспечивается разработанными API функциями:

- функция, реализующая структуризацию входного потока на основе характерных точек в виде структур или так называемых паттернов [8], именуемых в нашем случае ПРИМИТИВ и УНИПРИМ;
- функция, определяющая набор количественных и качественных характеристик для фиксированного фрагмента с координатами диапазона значений амплитуд во входном потоке.

Рис. 2. Фиксированный фрагмент данных от S1 до S6 с некоторыми характеристиками

Таким образом, можно сформировать два массива:

- сам поток данных в виде значений амплитуд;
- описатель небольших участков выше указанных амплитуд, не обязательно одинаковых по количеству, но фиксированных по количеству входящих в него структур.

В фиксированном фрагменте размер структуры выбран в соответствии с таким количеством минимальных структур - примитивов, который достаточен для отражения тенденции связанности по характеристикам последующих совокупных фрагментов и имеет достаточно богатую базу таких характеристик для их объединения в классы подобия.

На рис. 2 показано несколько таких характеристик, таких как максимальное значение амплитуды (FMXMAX) в фиксированном фрагменте, минимальное значение амплитуды (FMNMAX), максимальное расстояние между минимумами и максимумами в количестве отсчетов, длина структуры в количестве отсчетов (FSUM).

Далее, эмпирически надо подобрать такой набор параметров, объединяющий такое количество фиксированных фрагментов, которые соответствовали бы вполне осмысленному содержанию, назначенному экспериментатором, а с другой стороны проанализировать, какой набор характеристик ему соответствует. Такая возможность обеспечивается системой ВОЛНАН [9] путем выделения совокупного фрагмента вертикальными линиями и автоматической фиксации координат фрагмента в 16-ричным представлении с записью в виде файла. Кроме этого, над указанным фрагментом можно указать метку или смысл информационного содержания, назначаемого экспериментатором. Но, этот набор параметров необходимо проверить и на других данных, которые содержат такое же содержание и подобные характеристики. Этот процесс проверки должен продолжаться экспериментатором до тех пор, пока не наступит уверенность, что подобранный набор параметров включает одни и те же диапазоны значений характеристик и такие значения обеспечивают возможность вскрытия такого содержания для любого топологического варианта представления данных.

Возможен и другой способ подбора параметров, который состоит в комбинаторном переборе наборов параметров для разных подмножеств характеристик с целью разделения фрагментов на отдельные классы подобия в пределах допустимых параметров. Такое разбиение будем именовать как комбинаторное разделение на классы по характеристикам в пределах указанных параметров. При этом, устанавливая значения параметров и их набор, можно выдать те наборы, которые выделяют наибольшее число подобных фрагментов, а затем установить, какое информационное содержание они содержат.

Видимо, более оптимальным будет смешанный вариант, который может быть поддержан интуицией экспериментатора и возможностями высокой скорости обработки потока данных вычислительными мощностями. В этом случае, экспериментатор, руководствуясь некоторыми интуитивными соображениями, размечает поток на фрагменты с помощью ВОЛНАН и снимает все возможные характеристики, фиксируя их в некоторой систематизированной базе характеристик. Анализируя характеристики на предмет совпадения и различия, он привлекает смысловое – информационное содержание путем отдельного прослушивания анализируемых фрагментов.

Формализация задачи извлечения информационного содержания.

Далее везде будет рассматриваться либо поток данных в виде значений амплитуд, либо потоки структур (обозначаемые как некоторые множества с неограниченной длиной), в которые преобразуются данные с возможной частичной потерей некоторых исходных значений. А также будут формироваться статические описания некоторых потоков структур в виде характеристик, и они будут обозначаться как X_l или X_h .

Каждое такое преобразование осуществляется процедурой, которую будем обозначать как P_L , где L идентификатор имени потока, в который преобразуется исходный массив.

Элементы потока и массива характеристик будем обозначать малыми латинскими буквами.

Структурное преобразование потока данных.

Пусть имеется исходный поток данных значений амплитуд, который обозначим:

$$A = \{a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6 \dots a_i, a_{i+1}, \dots a_k, a_{k+1}, \dots, a_{n-1}, a_n \dots\}.$$

С помощью специальной процедуры выделим характерные точки χ_j в множестве A , тогда получаем множество A^χ

$$A^\chi = \{\chi_1, a_2, a_3, a_4, \chi_2, a_6 \dots \chi_3, a_{i+1}, \dots \chi_k, a_{k+1} \dots a_{n-1}, \chi_n \dots\}$$

$$A \xrightarrow{P_\chi} A^\chi$$

Далее используя правила системы отношений [2], представляем их в структурированном виде, в котором фиксируется значение характерной точки и количество отсчетов до следующей характерной. Получаем последовательность структур из исходных паттернов УНИПРИМов u_k .

$$U = \{u_1, u_2, \dots, u_k, \dots, u_m\},$$

$$A^\chi \xrightarrow{P_S} U^S$$

В последовательности структур более подробно массив структур будет представлен следующим образом:

$$u_k = (\chi_1^N, o_1^P, o_1^k / \chi_2^V, o_2^P, \dots, \dots, o_4^k / \chi_5^N, o_5^P, o_5^k / \chi_6^V, o_6^P, o_6^k)$$

Где в множестве u_k :

χ_t^N – характерная точка, соответствующая минимуму;

χ_{t+1}^V – характерная точка, соответствующая максимуму;

o_t^P – количество отсчетов, фиксирующее характер изменения по прямой;

o_t^k – количество отсчетов, фиксирующее характер изменения по косой.

Таким образом, потеряв некоторые значения амплитуд, мы сохраняем их количество и основные значения характерных точек.

Фиксированные фрагменты из УНИПРИМов.

На основе полученных структур, получая наборы множества характеристик по УНИПРИМам, формируем описания множества фиксированных фрагментов:

$$\Psi = (\psi_1, \psi_2, \dots, \psi_k, \dots, \psi_{f-1}, \psi_f)$$

Фиксированные фрагменты включают количественные и качественные наборы характеристик, но имеют фиксированную длину структуры, которую они описывают. Описание таких фрагментов производится с перекрытием, последняя характерная точка учитывается в описании следующего фрагмента, а именно:

$$\psi_1 \dots \psi_{k-1}; \psi_k = \{u_{n-2}, u_{n-1}, u_n, u_{n+1}\}; \psi_{k+1} = \{u_{n+1}, u_{n+2}, u_{n+3}, u_{n+4}\}; \dots \psi_f$$

$$U^S \xrightarrow{P_\Psi} \Psi^\Psi$$

Процедура по разделению структур на фиксированные фрагменты $P\psi$ отражает разметку структур. Но наряду с этим фиксированные фрагменты необходимо каким-то образом описать в виде тех существенных значений, которые отражают сущность этого фрагмента и именуются как характеристики.

Описатель характеристик фиксированного фрагмента.

Для каждого фиксированного фрагмента составляется описатель характеристик. Данный описатель состоит из количественных и качественных характеристик.

X_l – набор, состоящий из m количественных характеристик.

$$X_l = \{xl_1, xl_2, \dots, xl_{16}\}.$$

X_h – набор из k качественных характеристик

$$\begin{aligned} X_h &= \{xh_1, xh_2, xh_3, xh_4\} \\ F(\Psi^\psi) &=> (X_l, X_h) \\ P_\chi \quad P_S \quad P_\psi \quad F(\Psi^\psi) \\ A => \quad A^\chi => \quad U^S => \quad \Psi^\psi => \quad (X_l, X_h) \# (Y_A, Y_s) \end{aligned}$$

Где Y_A, Y_s координаты начала в виде номера байта в соответствующем потоке фрагмента, описываемого характеристиками.

Назначение информационного содержания совокупным фрагментам.

Данным характеристикам соотносится некоторое содержание, которое определяется экспериментатором, и это содержание может быть представлено в виде метки – LABEL или лингвистического содержания в виде словесного описания – ENTITY. То есть можем иметь два вида связей, состоящую из количественной и качественной информации о параметрах под нижней чертой, и содержанием в виде именованной метки или полностью раскрытого содержания. На схемах ниже верхний индекс определяет номер связи.

$$\frac{\text{LABEL}^1}{(X_l, X_h)^1 \# (Y_A, Y_s)^1} \qquad \frac{\text{ENTITY}^1}{(X_l, X_h)^1 \# (Y_A, Y_s)^1}$$

Далее, слегка отличающийся массив характеристик, но имеющий такое же содержание, может быть обнаружен в потоке данных. Пусть это будет массив характеристик с индексом 2 - $(X_l, X_h)^2 \# (Y_A, Y_s)^2$. Тогда:

$$\frac{\text{LABEL}^2}{(X_l, X_h)^2 \# (Y_A, Y_s)^2} \qquad \frac{\text{ENTITY}^2}{(X_l, X_h)^2 \# (Y_A, Y_s)^2}$$

.....

И наконец:

$$\frac{\text{LABEL}^n}{(X_l, X_h)^n \# (Y_A, Y_s)^n} \qquad \frac{\text{ENTITY}^n}{(X_l, X_h)^n \# (Y_A, Y_s)^n}$$

Таким образом, мы получаем материал для анализа одного и того же информационного содержания, но в множестве представлений их характеристик. Безусловно, предполагается, что выбираются те характеристики, которые имеют ограниченный разброс значений, т. е. их отличие должно быть незначительным по сравнению с другими характеристиками.

Формирование массива параметров и их дальнейшее использование по назначению информационного содержания.

Далее для выявления всех фрагментов, имеющих одинаковое информационное содержание при незначительно отличающихся характеристиках, формируется массив параметров, состоящий из набора характеристик в их граничных значениях. То есть, имеется однозначное соответствие массива параметров и информационного содержания, которое фиксируются во фрагментах, попадающих под описание в один класс подобия:

$$[(X_l, X_h)^1 \cap (X_l, X_h)^2 \cap \dots \cap (X_l, X_h)^n] \Rightarrow (R_l, R_h)^{LABEL}$$

Указанное выше объединение совокупных фрагментов в один класс подобия предполагает участие субъекта, который должен установить набор параметров и установить метку информационного содержания $(R_l, R_h)^{LABEL}$. После получения набора параметров, не составляет труда использовать их для назначения информационного содержания фрагментам в автоматическом режиме в соответствии с ниже указанной схемой:

$$A = \{a_1, a_2, \dots, a_i, a_{i+1}, \dots, a_{n-1}, a_n \dots\} \xrightarrow{(R_l, R_h)^{LABEL}} W_{LABEL} \xrightarrow{LABEL} (X_l, X_h)^{k\#(Y_A, Y_S^k)}$$

В этом случае производится выделение характерных точек, структуризация, и получение совокупных фрагментов для произвольного потока данных $A = \{a_1, a_2, \dots, a_i, a_{i+1}, \dots, a_{n-1}, a_n \dots\}$ при известном значении параметров (R_l, R_h) и назначенного информационного содержания – LABEL. Подобный метод предполагает итеративное нахождение характеристик и параметров с возможностью корректировки некоторых параметров в случае не распознавания подобных по информационному содержанию фрагментов. Так или иначе процесс должен сходиться к всё более качественному распознаванию и по факту является этапом дообучения, если это сравнивать с методами обучения в нейронных сетях [10].

Заключение.

В данной статье рассмотрены вопросы получения и использования количественных и качественных характеристик, обеспечивающих последующее извлечение информационного содержания волны в автоматизированном режиме. Принимая во внимание, что основная информация о содержании, сокрытом в волне, содержится в форме, основную роль при анализе такой волны должны играть качественные характеристики, описывающие структуру и не подверженные влиянию изменения количественных значений, которые могут быть связаны с факторами внешних условий, темпа и громкости произношения речи. Однако, нельзя пренебрегать и количественной стороной, поскольку такие характеристики должны дополнять и уточнять наборы параметров, используемые для извлечения информационного содержания.

Предварительные результаты по применению описанного метода уже получены при анализе гласных фонем и музыкальных нот. Кроме этого, такая разметка позволила оптимизировать объем записываемой звуковой информации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бритенков А.К., Степанов Н.С. Анализ звуковых и вибрационных сигналов с помощью обобщённого спектрально-аналитического метода // Машиностроение и инженерное образование. 2014. № 3. С. 20-31.
2. Балакирев Н.Е., Фадеев М.М. Система отношений как базовая основа качественного подхода при структуризации волн // Актуальные проблемы прикладной математики, информатики и механики. 2024. С. 1464-1470.

3. Фадеев М.М., Балакирев Н.Е. Формализация понятия отношения для качественного анализа данных // Актуальные проблемы прикладной математики, информатики и механики. 2022. С. 1685-1690.
4. Балакирев Н.Е., Фадеев М.М. Данные и их информационное содержание на примере потока звуковых волн // Информатика: проблемы, методы, технологии: материалы XXIV Международной научно-практической конференции им. Э.К. Алгазина. г. Воронеж, 14-15 фев. 2024. С. 592-601.
5. Балакирев Н.Е., Фадеев М.М., Родионов В.С. Качественный подход в раскрытии информационного содержания волновых данных // Труды МАИ. 2024. № 136. 21 с.
6. Родионов В.С., Балакирев Н.Е. Вопросы восстановления промежуточных значений амплитуд между характерными точками после структуризации входного потока // Информатика: проблемы, методы, технологии: материалы XXIII Международной научно-практической конференции им. Э.К. Алгазина. 2023. С. 650-656.
7. Количественная и качественная фрагментация потока данных / Н.Е. Балакирев [и др.] // Информатика: проблемы, методы, технологии: материалы XXIV Международной научно-практической конференции им. Э.К. Алгазина. 2024. С. 807-813.
8. Структуризация и качественное рассмотрение звукового потока в системе синтеза и анализа речи / Н.Е. Балакирев [и др.] // Программные продукты и системы. 2018. № 4. С. 768-776.
9. Фадеев М.М., Балакирев Н.Е. Информационно-аналитическая система обеспечения работы с матрицами отношений: пат. 2024617720 Россия. №RU 2024619143.
10. Сенаторов М.Ю., Левин С.Е., Нагибин С.Я. Искусственный интеллект в системах управления (от теории к практике). М.: Аякс – Пресс, 2023. 265 с.

Поступила в редакцию: 30.04.2025

Принята в печать: 16.06.2025

© Балакирев Н.Е., Умрюхин Е.А., 2025.